

CHEMISTRY

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКИХ ТАНТАЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ФТОРИДНО-ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Кипиани Г.Н.

К. х. н. старший научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов института неорганической химии и электрохимии им. Р.И. Агладзе, Тбилисского Государственного Университета им. Иване Джавахишвили Грузия, Тбилиси.

Гасвиани Н.А.

Д. х. н. ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории электролиза расплавов.

Хуцишвили М.Ш.

К. х. н. старший научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов

Андгуладзе Ш.Н.

Д.т.н. профессор, факультета химической технологии и металлургии Грузинского технического Университета

Абазадзе Л.М.

Научный сотрудник лаборатории электролиза расплавов

Схиладзе Н.К.

Инженер лаборатории электролиза расплавов

Чачуа Г.Т.

Инженер лаборатории электролиза расплавов

OBTAINING HEAT-RESISTANT TANTALUM COATINGS FROM FLUORIDE-CHLORIDE MELTS, DETERMINING THEIR MECHANICAL AND ELECTRICAL PARAMETERS UNDER CONDITIONS OF STRONG THERMAL IMPACT

Kipiani G.

Candidate of Chemical Sciences, senior researcher worker Laboratory of Electrolysis melts, R.I. Agladze Institute of Inorganic chemistry and electrochemistry of Ivane Javakhishvili Tbilisi state University, Georgia, Tbilisi

Gasviani N.

Doctor of chemical sciences, Chief of Laboratory of Electrolysis melts

Khustishvili M.

Candidate of chemical sciences, senior researcher worker, Laboratory of Electrolysis melts

Andguladze Sh.

Doctor of technical sciences, full Professor, Chief of Laboratory of Chemical Technology and Metallurgy, of Georgian Technical University

Georgia, Tbilisi

Abazadze L.

Researcher worker, laboratory of Electrolysis melts.

Skhiladze N.

Engineer laboratory of Electrolysis melts

Chachua G.

Engineer laboratory of Electrolysis melts

Аннотация

Методом гальваностатического электролиза из хлоридно-фторидного расплава (KCl-KF)-K₂TaF₇ (10 масс. %), содержащего 4 масс. % Ta₂O₅, при температуре 750⁰C получены танталовые покрытия на медных подложках. Определены оптимальные параметры реверсивного режима электролиза, позволяющие получить танталовые покрытия с улучшенными механическими характеристиками. Для расчета ресурса надежной работы полученных образцов разной толщины, в условиях сильного механического и теплового воздействия разного типа, изучены влияние температуры предварительной термообработки на электрические свойства покрытий, а также температурная зависимость от электрических (удельного элекросопротивления) и механических (модуля Юнга E и внутреннего трения Q⁻¹) показателей при ударном нагреве (950-1000)⁰C образцов. Установлено, что увеличение катодной плотности тока в реверсивном режиме поляризации, обеспечивает получение равномерных, безпористых, блестящих осадков. На основе проведенных исследований можно заключить, что полученные танталовые покрытия после термообработки (950-1000)⁰C сохраняют свой электрические и механические свойства.

Abstract

Tantalum coatings on copper substrates have been obtained by the method of galvanostatic electrolysis from chloride-fluoride melt $KCl-KF-K_2TaF_7$ (10wt%) containing 4 wt. % Ta_2O_5 , at a temperature of $750^{\circ}C$. The optimal parameters of the reversing mode of electrolysis, allowing obtaining tantalum coatings with improved mechanical properties, are determined. To calculate the reliable operation resource for the obtained samples of different thicknesses, under conditions of strong mechanical and thermal effects of various types. The influence of the pre-heat treatment temperature on the electrical properties of the coating, as well as the temperature dependence on the electrical (specific resistance) and mechanical (Young's modulus E and internal friction Q^{-1}) parameters under shock heating ($950-1000$) $^{\circ}C$ of the samples, have been studied. It has been established that an increase in the cathode current density in the reversing polarization mode provides uniform, non-porous, shiny deposits. On the basis of the conducted studies, it can be concluded that the obtained tantalum coatings after heat treatment ($950-1000$) $^{\circ}C$ retain their electrical and mechanical properties.

Ключевые слова: расплавленные соли, электрохимические покрытия, нестационарный электролиз, тантал, электрические и механические свойства.

Keywords: molten salts, electrochemical coatings, non-stationary electrolysis, tantalum, electrical and mechanical properties.

Ускоренное развитие техники создание новейших технологий, повышает спрос на материалы, работающие в условиях высоких температур. Становится необходимым создание новых коррозионно-жаростойких и жаропрочных конструкционных материалов, на основе редких и тугоплавких металлов и их покрытий [1,2]. Одним из таких металлов является тантал, характеризующийся высокой коррозионной стойкостью как в органических кислотах, так и в целом ряде других агрессивных сред, а также высокой тепловой, электрической проводимостью и технологичностью. Уникальные свойства тантала объясняются наличием на его поверхности оксидной пленки, защищающей от коррозии. Он является одним из наиболее стойких материалов применяемых в химической промышленности, для защиты от газовой коррозии. Сфера использования танталовых покрытий включает в себя все отрасли как сельского хозяйства, так и атомной космической промышленности, медицины и т.д. На сегодняшний день на медицинские нужды расходуется около 5% мирового производства тантала [3], 20% на химическую промышленность, свыше 45% идет в металлургию для легирования специальных сверхпрочных и жаростойких сталей [4,5,6]. Однако его использование в качестве конструкционного материала затруднено из-за высокой плотности и стоимости, поэтому целесообразно применять тантал как защитное покрытие на конструкционные металлы. Сочетание высокой тепло- и электропроводности основ (меди, алюминия, графита), с высокой коррозионной стойкостью тантала, позволяет изготавливать чехлы термпары, теплообменники и другие материалы работающие в экстремальных условиях, при сильной механической и тепловой нагрузке. Особенно важны для космической техники высокопроводящие материалы с жаростойкой оболочкой для работы в вакууме при высоких ($800-900$) $^{\circ}C$ температурах. Этим требованиям отвечают тантал, ниобий и их композиции. Для получения проводников с танталовой оболочкой нами был выбран электролиз расплавленных солей, являющихся практически единственной средой для нанесения покрытий из тантала.

Многочисленные работы, по получению тантала электролитическим методом и нанесению танталовых покрытий на разных подложках, выполнены в хлоридных [7,8], фторидных [9,10] и смешанных хлоридно-фторидных расплавах [11,12], содержащих хлориды тантала или фтортанталат калия (натрия). Чистые хлоридные расплавы ($TaCl_5$) склонны к диспропорционированию и сублимации, они гигроскопичны и требуют тщательного обезвоживания, кроме того покрытия при этом получают губчатой структуры в отличие фторидных расплавов.

Во фторидных расплавах из-за присутствия устойчивых комплексов, катодный процесс протекает необратимо, что дает возможность получить качественные покрытия, но фторидные расплавы токсичны и гигроскопичны, гидролиз приводит к образованию HF , усиливается коррозия аппаратуры и происходит загрязнение катодного осадка.

Методом циклической вольтамперометрии нами было исследовано [13] электрохимическое поведение Ta_2O_5 во фторидно-хлоридном расплаве $KCl-KF-K_2TaF_7$. Установлено, что в электрохимическом процессе участвует не Ta_2O_5 , а один из оксифторидов тантала ($KTaO_2F_2$, $K_3TaO_2F_4$, K_3TaOF_6), продукт взаимодействия Ta_2O_5 с KF . Показано, что разряд оксифторидных ионов до металлического тантала трёхстадийный, необратим и протекает под диффузионным контролем. Изучено влияние кислородных ионов на кинетику электровосстановления тантала. Установлено, что процесс электровосстановления активных частиц происходит при более отрицательном потенциале, чем в безкислородных комплексах и при электролизе в основном расходуется Ta_2O_5 . Исходя из вышесказанного, для получения качественных танталовых покрытий, целесообразно применять смешанные галогенидные расплавы содержащие Ta_2O_5 .

Цель исследования заключалась в установлении оптимальных параметров электролиза для получения танталовых покрытий (на медных подложках) с использованием постоянного и реверсивного режима поляризации и определение стойкости этих материалов в интервале температур ($950-1000$) $^{\circ}C$ в условиях сильного механического и теплового воздействия разных типов.

Методика эксперимента

Гальваностатический электролиз проводили в расплаве KCl-KF (50% масс.) - (10%весс. Na₂TaF₇) в атмосфере очищенного аргона, при температуре 750⁰C. Деполяризатором применяли Ta₂O₅, катодом служила медная пластинка, в качестве анода использовали - металлический тантал. Гальванические электрохимические процессы проводили как при постоянном так и реверсивном режиме поляризации в интервале плотностей тока (0,01-0,1) А/см². Для исследования использовали химические реактивы высокой классификации (чда). Хлорид калия предварительно сплавливали под вакуумом при постоянном повышении температуры, до температуры плавления соли (720)⁰C, а фторид калия перекристалizовывали и прокаливали в муфельной печи при температуре (130-150)⁰C в медных чашках [14].

Для получения высококачественных покрытий особенно важна подготовка поверхности подложки перед электролизом. Травление медной подложки осуществляли в две стадии: вначале удалялась окалина в растворе серной кислоты (200-250) г/л, при температуре (50-80)⁰C, а затем проводили травление в смеси серной и азотной кислот с добавкой хлоридов. Медные пластины перед электролизом предварительно покрывались свежим слоем меди в стандартных растворах меднения (CuSO₄-200 г/л, H₂SO₄ г/л, I-2.5А/см², Анод-Cu, T-25⁰C). Толщину покрытия определяли гравиметрическим методом.

Для исследования электрических и механических свойств покрытий образцы нужных размеров (2 см²) вырезались на электромеханическом станке с особой точностью, перед экспериментом образцы обжигали в лабораторной электропечи - SNOL 12|1300 в течение 1 часа в вакууме в интервале температур (325-600)⁰C. После чего измеряли электросопротивление как подложки (медь) так и покрытых образцов разной толщины. Те же образцы помещались в вакуумную камеру и проводили

термическую обработку, сущность которой состояла в ударном нагреве образцов в течение одной минуты до 1000⁰C в атмосфере гелия. Затем образцы выдерживали в вакууме в течение 30 секунд и охлаждали до комнатной температуры.

Удельное электросопротивление измеряли стандартным четырёхточечным контактным методом, который заранее был протестирован и оказался очень полезным для контроля структуры покрытий [15]. Механические свойства модуль Юнга (E) и внутреннее трение (Q⁻¹) исследуемых образцов определялись акустическим (резонансным) методом, при помощи акустического спектрометра и генератора звуковой частоты с диапазоном 1000-5000 Гц. Колебания возбуждались электростатическим методом. Измерения температурных зависимостей внутреннего трения и модуля упругости проводились в процессе нагрева образца со скоростью -273⁰C/мин.

Обсуждение результатов

Применение нестационарного режима поляризации обеспечивает повышение качества покрытий, в частности коррозионной стойкости, микротвердости покрытий и снижает коэффициент трения, а также дает возможность увеличивать производительность процесса электролиза.

Определены оптимальные параметры реверсивного режима поляризации: плотность катодных (I_к) и анодных (I_а) токов, соотношение времени катодной поляризации (τ_к) ко времени анодной поляризации (τ_а) и выход по току, позволяющие получить танталовые покрытия с улучшенными механическими характеристиками.

Результаты электрохимического осаждения тантала на медной подложке из фторидно-хлоридного расплава (KCl-KF)-K₂TaF₇ (10 масс.%), содержащего 4 масс. % Ta₂O₅ при T-750⁰C, в стационарном и нестационарном режиме поляризации представлены в Таб.1

Таб.1

Режим электролиза	I _к , А/ см ²	I _а , А/ см ²	τ _к /τ _а с.	η %	Характеристика Покровий.
Стационарные	0,01	-	-	82	Неравномерные, шероховатые
	0,03	-	-	85	Неравномерные.
	0,05	-	-	87	Полублестящие равномерные
	0,07	-	-	85,4	Шероховатые
Реверсивные	0,01	0,005	15/1	85,2	Равномерные, безпористые
	0,05	0,025	15/1	89,5	Полублестящие, светлые.
	0,07	0,030	15/1	93,3	Блестящие светлые, плотные.
	0,10	0,030	15/1	90,5	Неравномерные, шероховатые.

Как видно из полученных результатов реверсивный режим поляризации позволяет повысить плотность тока, получить более плотные, безпористые, качественные осадки с высокой адгезией, при следующих условиях электролизе: T-750⁰C, I_к-0.07А/см², I_а—0.03А/см², τ_к/τ_а-15/1с, с выходом по току 93,3 %.

В условиях сильного механического и теплового воздействия разного типа, для прогноза изменения состава и свойств покрытий и расчета ресурса надежной работы материалов, были изучены

механические и электрические свойства полученных образцов, в частности, удельное электросопротивление, модуль Юнга и внутреннее трение, которые являются одним из наиболее чувствительных показателей, используемых для определения структурных дефектов релаксационных и диффузионных процессов, протекающих в твердых телах.

Изучено влияние температуры предварительной термообработки на электрические (удельное электросопротивление) свойства покрытий разной толщины в интервале температур (325-600)⁰C. А

также удельное электросопротивление медных подложек и покрытий танталом разной толщины,

до и после ударной термической обработки. Полученные результаты представлены на рис.1,2.

Рис.1. Зависимость удельного электросопротивления от температуры меди (а) и танталовых покрытий (б) с толщиной 18 мкм.

1-После обжига; $T_{\text{обжига}} = 510^\circ\text{C}$. 2-До обжига;

Рис.2. Зависимость удельного электросопротивления от температуры Ta-Cu покрытий разной толщины (C-8мкм, D-20 мкм, E- 35 мкм, F- 54 мкм, G-73 мкм) до (а) и после (б) ударного обжига $(1000)^\circ\text{C}$.

Из рисунков видно, что с увеличением толщины покрытия удельное электросопротивление изменяется незначительно, сохраняя температурное поведение до и после термообработки и близко к электросопротивлению чистой меди.

На рис. 3 представлены зависимость модуля Юнга (E) и внутреннего трения (Q^{-1}) от температуры танталовых покрытий разной толщины: 1- 10мкм-1, 2- 73мкм, (а) до и (б) после ударного обжига.

Из рисунков видно, что показатели модуля Юнга танталовых покрытий на медной подложке до термической обработки лежат в области 45-55 ГПа. Модуль Юнга образца Cu-Ta с толщиной 75 мкм выше примерно на 8% чем у образца с толщиной 10 мкм и в интервале температуры (120-150)⁰C их значения изменяются незначительно - 3%.

В результате термообработки модуль Юнга для каждого образца повышается примерно на (8-10) % относительно исходных данных и лежат в области 55-63 ГПа.

Внутреннее трение во всех случаях ведет себя схожим образом. Величина Q^{-1} при комнатной температуре слегка выше значений до термической обработки и остается неизменным во всем интервале измерений в пределах $(4-6) \cdot 10^3$.

Список литературы

1. Konstantinov, V.I. "Electrolytical production of tantalum, niobium and their alloys". Moscow.: Metallurgia. 1977. 240с.
2. А.Н. Зелимкан, Б.Г. Коршунов, А.В. Елютин, А.М. Захаров. "Ниобий и тантал" М.: Металлургия, 1990. 296 с.
3. Е.А. Мarenkova, А.И. Shamsurin and S.A. Kuznetov. "Electrodeposition of Tantalum coatings for corrosion protection of nitinol Articbes". Russian Journal of Applied Chemistry. Vol.88. №3, 2015, pp. 391 - 399.
4. Francois Gardarelli, Pierre Taxil, Andre Savali. "Tantalum Protective Thin coating Techniques for the chemical Process Industry: Molten salts Electroplatings a new Alternative". J. of Refractory metals and Hard Materials vol.14. 1996. pp.365-381.
5. Е.У. Никитина, Д.В. Дробот, Е.Н. Лебедева. Изв. Вузов, цветная металлургия. Металлургия редких и благородных металлов ниобий и тантал: состояние мирового рынка, области применения, сырьевые источники, №5. 2013 с.28-34.
6. S.A. Kuznetsov. O.V. Makarova A.R. Dubrovskiy. "Electrodeposition of tantalum coatings on nitinol stent" J. Electrochemical soc. Vol.98. №10, 2020. pp.435-441.
7. V.V. Grinevitch, S.A. Kuznetsov, A.A. Arakchelova, T.V. Olyunina, Schonliber, M. Guune-Escurd. Electrode and Chemical reactions during electrodeposition of Tantalum products in CsCl melt. Electrochemical acta. Vol.51. 2006. pp. 6563-6571
8. L.P. Polyakova, B.I. Kosilo, B.G. Polyakov and A.B. Smirnov. "Electrochemical behavior of tantalum in CsCl -KCl- NaCl-TaCl₅ melt" Electrochimica, vol. 24 .1988. pp. 892- 897.
9. Piere Clamelot, Paticce Palau, Laurent Massot, Andire Savalli, Pierre Taxil. "Electrodeposition processes of tantalum (V) species in molten fluorides containing oxide ions". Electrochemical Acta. vol .47, 2002. pp. 3423-3429.
10. Marhar Mehmood, Nobuaki Kawaguchi and etc. Electro-deposition of tantalum on tungsten and nickel in LiF-NaF-CaF₂ melt containing K₂TaF₇-electrochemical study. Materials Transaction. vol. 44. №2. 2003. pp. 259-267.
11. V.I. Konstantinov, E.G. Polyakov and P.T. Stangrit. Cathodic electrolysis of chloride-fluoride and oxyfluoride- chloride melts. " Electrochimica acta Vol. 23, № 8, 1978. pp. 713-716.
12. V.V. Malyshev, D. B. Shakhin, and A.I. Hab. Properties of galvanic tantalum coatings obtained from chloride-fluoride melts. Materials Science, vol. 53 №4, 2018, pp.475-480
13. Н.А. Гасвиани, М.Ш. Хуцишвили, Л.М. Абазадзе, С.Г. Гасвиани. «электрохимическое поведение оксида тантала (V) в хлоридно-фторидном расплаве» Электрохимия, том. 43 №2, 2007, с. 222-227.
14. Ю.В. Карякин, И.И. Ангелев. "Чистые химические вещества" Изд. 4-е М: Химия, 1974.- 408 с.
15. G. Kipiani, G. Mamniashvili, N. Gasviani, S. Gasviani, L. Abasadze, T. Melashvili. "Heat-Resistant electroplatings of Industrial function" Eur. chem. Bull. 2016. 5(1) pp.29-32.